

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАССИВНОГО ЗАЛОГА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Шерматова Зухра Хаким кизи

Чирчикский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181594>

***Аннотация.** В статье рассматриваются лингводидактические и психолингвистические аспекты формирования грамматической компетенции на примере пассивного залога английского языка. Подчеркивается роль мотивации, межкультурных факторов и особенностей употребления пассивных конструкций в разных языках. Делается вывод о необходимости комплексного подхода к обучению, включающего постепенное введение правил, использование многоканальных методов подачи материала и создание условий для практического применения грамматических структур.*

***Ключевые слова:** грамматическая компетенция, пассивный залог, когнитивные процессы, мотивация, межкультурная коммуникация, лингводидактика.*

Формирование грамматической компетенции является одной из ключевых задач в процессе овладения иностранным языком, поскольку именно грамматика обеспечивает структурную основу для организации речевого высказывания. При этом грамматическая компетенция не ограничивается лишь знанием правил, а предполагает умение адекватно и продуктивно применять их в реальной коммуникации. Важность этого аспекта особенно проявляется в изучении абстрактных категорий, к числу которых относится пассивный залог (Passive Voice). Данная грамматическая структура требует от учащихся не только знания формальных правил, но и способности к аналитическому осмыслению логико-смысловых преобразований в предложении, что напрямую связано с когнитивными процессами и психологическими факторами усвоения.

Современные исследования в области методики преподавания иностранных языков подчеркивают необходимость комплексного подхода к обучению грамматике, учитывающего как лингвистические, так и психолингвистические аспекты. На усвоение грамматических структур, включая пассивный залог, оказывают влияние такие когнитивные механизмы, как внимание, память, способность к абстракции и аналитическому мышлению. Кроме того, успешность освоения грамматики во многом зависит от уровня мотивации, регулярности практики и межкультурного контекста, в котором происходит обучение. Введение пассивного залога через систему упражнений, визуализацию, контекстуализацию и культурно ориентированные примеры позволяет повысить эффективность обучения и сделать процесс формирования грамматической компетенции более осмысленным и результативным.

Лингводидактическая характеристика грамматической компетенции связана с необходимостью учитывать как языковые аспекты, так и психологические факторы, влияющие на процесс обучения грамматике. Итак, на усвоение грамматического материала в иноязычном образовании значительное влияние оказывают когнитивные процессы личности. Процесс освоения грамматики требует задействования памяти, внимания и аналитических способностей. Учащиеся с разным уровнем когнитивного

развития воспринимают грамматические категории с разной скоростью и глубиной.[1, 556-559] Так, учащиеся с развитым аналитическим мышлением быстрее усваивают абстрактные грамматические правила, такие как *Passive Voice*, условные конструкции или согласование времен, поскольку они способны выявлять закономерности и систематизировать информацию. *Passive Voice* представляет собой абстрактную грамматическую категорию, требующую понимания не только структуры предложения, но и его логико-смысловых преобразований, таких как замена подлежащего активного действия на объект, выполняющий пассивную роль. Освоение пассивного залога в английском языке связано с рядом когнитивных трудностей, которые включают необходимость осознания грамматических преобразований, таких как изменение порядка слов и выбор форм вспомогательных глаголов и причастий. Эти задачи требуют активного вовлечения рабочей памяти и аналитических навыков, поскольку студенты должны понимать, как объект действия превращается в подлежащее в пассивных конструкциях. Проблемы могут возникать, когда пассивные формы используются редко или отсутствуют в родном языке учащихся, что приводит к трудностям в восприятии и производстве таких структур. Исследования показывают, что обучение пассивному залогу требует не только грамматического осознания, но и способности к абстракции, что значительно усложняет его освоение на ранних этапах.[6, 183] Для преодоления этих трудностей важно применять различные пути, направленные на стимулирование когнитивных процессов. Использование визуальных схем, контекстуальных упражнений и аудирования может существенно улучшить понимание пассивных конструкций. Согласно исследованиям, многоканальный подход, включающий различные формы обучения, способствует более эффективному запоминанию и применению грамматических структур, таких как пассивный залог.[11, 137] Дополнительные исследования также подчеркивают важность постепенного введения сложных грамматических явлений, что позволяет учащимся лучше осваивать новые конструкции и применять их в различных контекстах.[9, 132]

Также, трудности в извлечении информации из долгосрочной памяти могут существенно повлиять на изучение грамматики. Одной из основных проблем является то, что грамматические правила не всегда представляют собой ярко выраженные образы или факты, которые можно легко вызвать из памяти. В отличие от словарных единиц или фактической информации, грамматические структуры, такие как пассив, требуют сложной когнитивной обработки и интеграции с другими знаниями, что делает их более сложными для извлечения. Исследования показывают, что трудности с *recalling* (воспроизведением) таких структур могут возникать из-за слабых или неустойчивых нейронных связей в долгосрочной памяти, что затрудняет доступ к необходимым правилам или примерам.[10, 20-27]

Кроме того, сложность пассивного залога заключается в том, что его использование требует от учащегося не только запоминания формы, но и способности правильно преобразовывать активные предложения в пассивные. Это требует высокого уровня когнитивной гибкости и осознания структуры предложения. Как утверждают исследователи, если информация не была регулярно извлекаема из памяти, то её усвоение может быть поверхностным, и студенты будут испытывать трудности при применении пассивного залога в более сложных контекстах.[5] Таким образом, если грамматическое правило не используется активно или регулярно, оно может "затмиться" другими знаниями и быть недоступным в момент необходимости. Важной трудностью является также явление "закрепления" (*entrenchment*), когда неправильные или неполные знания

могут затруднить дальнейшее извлечение информации. Например, студенты, привыкшие к активной форме глагола, могут испытывать затруднения при формировании пассивных конструкций, поскольку эти знания ещё недостаточно укоренены в памяти. В таких случаях недостаток практики и извлечения информации из памяти может привести к тому, что правильное использование пассивного залога остаётся трудным, пока студенты не смогут систематически и последовательно применять эти структуры в разных контекстах. Исследования указывают на то, что для эффективного преодоления подобных трудностей важно не только извлечение информации, но и активное создание условий, которые будут способствовать "трудности" обучения — то есть предоставлению задач, которые требуют усилий для извлечения и применения знаний.[2]

Кроме того, такая психологическая категория, как мотивация является одним из важнейших факторов, влияющих на успешное освоение второго языка. Исследования показывают, что учащиеся, обладающие высокой мотивацией, демонстрируют более глубокое вовлечение в процесс обучения, что способствует лучшему пониманию и запоминанию сложных грамматических структур. Например, в нашем случае, когда студенты осознают важность пассивных конструкций для академического письма или официальных коммуникаций, это усиливает их стремление изучать данные структуры. Понимание функциональной значимости грамматических структур напрямую связано с мотивацией, что может ускорить процесс их освоения.[7, 108]

Существуют две основные категории мотивации: интегрированная и инструментальная. Интегрированная мотивация проявляется в стремлении личности стать частью культуры носителей языка и быть признанным в языковом сообществе, что делает освоение грамматики, включая пассивный залог, более значимым и интересным. В то время как инструментальная мотивация больше ориентирована на внешние цели, такие как успешная сдача экзаменов или улучшение карьерных перспектив. Обе формы мотивации оказывают влияние на успешность освоения пассивного залога, но исследования показывают, что интегрированная мотивация имеет более долговременный эффект на изучение языка в целом.[3, 70]

Тем не менее, мотивация учащихся может изменяться в зависимости от контекста и методов преподавания. Применение различных стратегий, таких как активное использование пассивного залога в реальных ситуациях, создание ситуаций для взаимодействия и активного применения пассивных форм, способствует повышению мотивации. Включение контекстуальных упражнений и задач, в которых пассивный залог используется для выражения значимых и интересных для учащихся идей, может существенно повысить их вовлеченность в процесс обучения. Эффективное использование мотивационных стратегий в обучении пассивному залому помогает учащимся осознавать важность этих конструкций для достижения личных и профессиональных целей.[4, 32] Такие стратегии, как создание контекстов, в которых пассивный залог используется для выражения значимых идей или решения реальных задач, способствуют активному вовлечению студентов в процесс обучения. Важно отметить, что успешное освоение грамматического материала выходит за рамки простого запоминания правил — оно связано с развитием навыков применения этих конструкций в реальной коммуникации. Согласно С.Д. Крашену, лишь через использование языка в естественных ситуациях учащиеся могут достичь настоящего владения, а не просто теоретического знания грамматических структур.[8, 10]

Исследования показывают, что изучение грамматики является необходимым для полного овладения лексическим запасом, так как оно помогает организовать мыслительные процессы и подготавливает к межкультурной коммуникации. В межкультурном общении знание грамматических структур помогает не только правильно передавать информацию, но и избегать возможных недоразумений или конфликтов, связанных с различиями в культурных нормах. Так, использование различных грамматических конструкций может подчеркивать важность уважения, формальности или близости между собеседниками. В англоязычных странах, например, выбор между формами вежливости, такими как использование модальных глаголов или определённых времен, может указывать на социальную дистанцию или степень формальности общения. В результате влияния культурологии на грамматическую сторону иностранного языка, формирование речевой осведомленности становится более эффективным и целенаправленным, что освобождает от языковых барьеров и способствует более свободному выражению мыслей и идей. Одним из интересных примеров для анализа данного вопроса является конструкция *Passive Voice*, характерная для английского языка. В англосаксонской культуре, которая подчёркивает индивидуальную ответственность и контроль над ситуацией, *Passive Voice* часто используется для акцентирования действия или его результата, при этом скрывая прямого исполнителя. Например, в выражении *The project was completed on time* акцент делается на результате, что отражает культурную тенденцию избегать излишней персонализации в официальных или профессиональных контекстах. Также, вместо того чтобы сказать *Someone broke the vase* (Кто-то разбил вазу), можно сказать *The vase was broken* (Ваза была разбита), что помогает акцентировать внимание на результате, а не на виновнике. Такой способ выражения часто подчеркивает объективность и нейтральность, что характерно для англоязычной коммуникации. В русском языке, напротив, пассивные конструкции менее распространены, так как русская культура часто ориентирована на указание агента действия. Например, вместо пассивного «Был создан новый продукт», предпочтение может отдаваться активной конструкции с указанием исполнителя: «Компания создала новый продукт». Это связано с более персонализированным и эмоциональным подходом, присущим русской культуре, и культурным восприятием роли субъекта и объекта в коммуникации. На основе анализа различных источников нами были выявлены особенности межкультурных различий и использования *Passive Voice* в разных языках. Так, в английском научном стиле активно используется *Passive Voice* для объективности, в японском языке *Passive Voice* имеет эмоциональный оттенок и часто используется для выражения неприятных ситуаций, в немецком языке *Passive Voice* часто встречается в официальной документации, в индийском английском *Passive Voice* может использоваться в неформальных ситуациях чаще, чем в стандартном английском, что связано с влиянием местных языков. В целом, изучение *Passive Voice* через межкультурную призму помогает понять не только грамматические особенности, но и культурные ценности и предпочтения в разных обществах, что делает процесс обучения более осмысленным и глубоким. Это взаимодействие способствует трансформации языковой личности, которая, осваивая иностранный язык, неизбежно впитывает элементы нового мировоззрения.

Таким образом, грамматическая компетенция представляет собой интегративное образование, формирование которого требует не только дидактической проработки материала, но и понимания психолингвистической природы процесса усвоения. Пассивный залог, являясь сложным и абстрактным грамматическим явлением, выступает

показателем уровня сформированности аналитических навыков, когнитивных способностей и мотивации учащихся. Его успешное освоение свидетельствует о переходе от формального знания правил к развитию подлинных коммуникативных умений, что и является конечной целью иноязычного образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baddeley, A. (1992). Working memory. *Science*, 255(5044)
2. Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In J. Mestre (Ed.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 55) Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00004-1>
3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4)
4. Dörnyei, Z. (2001). *Motivation strategies in the language classroom*. Cambridge University Press.
5. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1). <https://doi.org/10.1177/1529100612453266>
6. Ellis, R. (2002). *The study of second language acquisition*. Oxford University Press.
7. Gardner, R. C. (1985). *Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation*. Edward Arnold.
8. Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Pergamon Press.
9. Long, M. H. (1983). Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input. *Applied Linguistics*, 4(2)
10. Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(1). <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.003>
11. Swain, M. (1995). Three functions of output in second language learning. In G. Cook & B. Seidhofer (Eds.), *Principles and practice in applied linguistics*. Oxford University Press.